

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1823

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1823.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal, pour l'an M. DCCC. XXIII, Présenté à Sa Majesté. A Paris : Chez M.-P. Guyot, éditeur, rue Mignon-Saint-André-des-Arcs, n°. 2, [1823], p. 880-881.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/sc_038718146_1823/page/880/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1823	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. De Manne	Louis-Charles-Joseph de Manne (1773-1832)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. Gail	Jean-Baptiste Gail (1755-1829)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur d'arabe littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe vulgaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Caussin fils	Armand Pierre Caussin de Perceval (1795-1871)
Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Chevalier Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)

Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cerbied	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Professeur, Cours d'archéologie	M. Quatremère de Quincy	Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849)
Professeur adjoint, Cours d'archéologie	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Secrétaire adjoint de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Gauttier	Édouard Gauttier d'Arc (1799-1843)

Transcription

« Bibliothèque du Roi,
Rue de Richelieu.

Conservateurs-Administrateurs

Des Livres imprimés.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], } à la
Bibliothèque.

M. De Manne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

M. Barbier-Vémars, *Conservateur-Adjoint.*

Des Manuscrits.

M. Langlès [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues orientales ; à la Bibliothèque.

M. Dacier [Chevalier de l'ordre de Saint-Michel] (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), pour les Manuscrits en langues modernes ; à la Bibliothèque.

M. Gail [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues grecque et latine ; au Collège royal de France.

Des Médailles antiques et Pierres gravées.

M. Gosselin (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), à la Bibliothèque.

M. Raoul-Rochette,

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. Debure, frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 15 octobre.

École royale et spéciale

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Persan et Malay.

M. Langlès [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Administrateur de l'Ecole et Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 3 heures.

Arabe littéral.

M. le Baron Silvestre-de-Sacy (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis à 10 heures et demie du matin.

Arabe vulgaire.

M. Caussin fils, *Professeur*.

Les lundis, mercredis et vendredis , à midi.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.

Les mardis, jeudis et samedis, à midi et demi.

Arménien.

M. Cerbied, *Professeur*.

Les mardis, jeudis et samedi, à 6 heures du soir.

Cours de Grec moderne.

M. Hase, *Professeur*.

Les lundis, mercredis et vendredis, à 2 heures et demie.

Cours d'Archæologie, à la Bibliothèque du Roi.

M. Quatremère de Quincy [Chevalier de l'ordre de Saint-Michel] [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.

M. Raoul-Rochette, [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur-Adjoint*.

M. Sédillot [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire de l'Ecole*.

M. Gauttier, *Secrétaire-Adjoint*. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1823 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1823>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>